

№ 8
27.11.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

BOZOR IQTISODIYOTINING AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI

Rabbimov Nodirbek

*Toshkent davlat yuridik universiteti,
Fuqarolik va biznes huquqi fakulteti talabasi*

Annatsiya. Maqolada bozor iqtisodiyotining afzallik va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti murakkab iqtisodiy tizim bo'lib, unda bozor qonunlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va doimo o'zgarib turadi. Bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlar o'z iqtisodiy tizimini turlicha quradi va tur xil natijaga ega bo'ladi. Qolaversa maqolada bozor munosabatlari atroflicha o'rganilgan va taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: bozor, bozor iqtisodiyoti, davlat mulki. Monopoliya

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A MARKET ECONOMY

Rabbimov Nodirbek

*Tashkent State Law University,
Student of the Faculty of Civil and Economic Law*

Annotation. The article discusses the advantages and disadvantages of a market economy. The modern market economy is a complex economic system in which market laws are closely interrelated and constantly changing. Countries with market economies structure their economic systems differently and have different results. In addition, the article studies and analyzes market relations in detail.

Key words: market, market economy, state ownership. Monopoly

Kirish.

Tovarlar va xizmatlarga talabning uzluksiz bo'lgani tufayli ularni ishlab chiqarish ham uzluksiz ravishda doimo takrorlanib turadi. Takror ishlab chiqarishning umumiy jarayonini iqtisodiy resurslar, tovar va xizmatlar hamda daromadlarning doiraviy aylanishi ko'rinishida tasavvur qilish mumkin. Biroq bu aylanish turli iqtisodiy tizimlarda turlicha kechadi[1]

Xozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda sotuvchi o'z tovarini taklif qiladi, xaridor esa buning uchun qandaydir birja ekvivalentini beradi. Bundan tashqari, bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar nafaqat mahsulot yoki xizmat, balki yer, mehnat, kapital va boshqa resurslar ham bo'lishi mumkin. Ayirboshlash ekvivalenti ham pul, ham boshqa moliyaviy aktivlar - kompaniya aksiyalari, depozitlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Va turli korxonalar yoki davlat sotuvchi

va xaridor sifatida harakat qilishi mumkin. Mana shunday jarayonni bozor iqtisodiyoti deb ataladi.

Tahlil va natijalar. Bozor iqtisodiyoti - bu mahsulotlar va resurslar bozorlari va ular o'rtasidagi aloqalar, bu bozorlarda o'rnatilgan narxlarga noyob iqtisodiy resurslarni taqsimlash, iste'molchilar, firmalar va resurslarni etkazib beruvchilar tomonidan qabul qilingan qarorlar haqida ma'lumot berish va bu qarorlarni muvofiqlashtirish imkonini beradigan mexanizm[2]. Bozor - bu ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi resurslar almashinuvi, ya'ni savdo bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar yig'indisidir.

Bir qator iqtisodchilarning fikriga ko'ra, "bozor" odatda shartnoma erkinligi, talab va taklif qonuni bo'yicha narx belgilash va pul massasining qarama-qarshi aylanishi (ya'ni tovar-pul bozori tizimi) deb tushuniladi. Tovar ayirboshlash va taqsimlashning tarixiy jihatdan aniqlangan va tarixan yuzaga kelgan shakllaridan boshqa narsa emas.

Xozirgi kunda davlatning iqtisodiy kamol topishida zamonaviy iqtisodiy nazariyaning ro'li katta bo'lib, yani u bozor iqtisodiyotini birinchi pog'onaga qo'yishdir. Nima sababdan bozor iqtisodiyotiga o'tish kerak? Quyidagi masalalar savolimizga javob bo'la oladi.

- Bozor munosabatlarining butun dunyoga tarqalishining o'zi ham milliy, ham global miqyosida davlat rolini o'zgartirish masalasini kun tartibiga qo'ydi.
- Rivojlanayotgan mamlakatlarda davlatning faol ishtirokida hal etilishi yoki kuchsizlanishi mumkin bo'lgan global va milliy muammolar paydo bo'lishi yoki yomonlashishi
- Rivojlangan mamlakatlarning bozor munosabatlariga o'tganligi davlatning iqtisodiy funksiyalarini tahlil qilishda ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otishi
- O'tish davrida, balki milliy taraqqiyotning yangi modelini shakllantirishda ham davlatning optimal yechimi bozor iqtisodiyoti.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar talab va taklif muvozanati asosida shakllanadi. Shu bilan birga, sotuvchilar o'rtasida erkin raqobat mavjud. Sotuvchi va xaridor o'zlari uchun eng katta foyda izlaydilar. Birinchisi o'z tovar va xizmatlari uchun qulay narxni belgilaydi, bunda u sotishi yoki kerakli hajmni ta'minlashi mumkin. Xaridor kerakli hajmdagi mahsulotlarni iloji boricha past narxda sotib olishga intiladi. Natijada bozorda sog'lom raqobat vujudga kela boshlaydi

Bozor iqtisodiyoti quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- tadbirkorlik;
- ishlab chiqarish vositalariga egalik shakllarining xilma-xilligi;
- bozordagi narx navo;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi ixtiyoriy shartnoma munosabatlari;

- davlatning iqtisodiy faoliyatga cheklangan aralashuvi.

Tanganing ikkinchi tarafi bo'lgani singari bozor iqtisodiyotining ham afzallik va kamchililari mavjud. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- erkin tovar ishlab chiqaruvchilar aynan iste'molchilarga zarur bo'lgan tovarlarga e'tibor qaratganligi sababli, ushbu iqtisodiy model bilan zarur tovar va xizmatlarning etishmasligi ehtimoli deyarli yo'qoladi;
- barcha mavjud resurslardan (ham moddiy, ham mehnat) oqilona va maqbul darajada iste'molchilar uchun zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish vazifalari uchun foydalaniladi;
- bunday bozor modeli doimiy ravishda rivojlanib boradi va yangi sharoit va iste'molchilar ehtiyojlariga moslashadi, yangi mahsulot va xizmatlarni ixtiro qiladi va mavjudlarini takomillashtirish;
- yuqori mehnat unumdorligi va shunga o'xshash mehnat qiymati yetishtiriladi, chunki ishlab chiqarishga sarflangan mehnat miqdori va natijada olingan foyda miqdori o'rtasidagi bog'liqlik bozorning barcha ishtirokchilariga ayon;
- tovarlar va xizmatlarning barcha ishlab chiqaruvchilari uchun ham, tanlashning haqiqiy imkoniyatiga ega bo'lgan yakuniy iste'molchilar uchun ham maksimal erkinlik darajasini ta'minlaydi.

Bozor iqtisodiyotining kamchiliklariga quyidagilar kiradi:

- bunday erkinlik darajasida butun tizimning beqarorligi va inflyatsiya va ishsizlik kabi inqirozli hodisalarning mavjudligi ehtimoli yuqori;
- tanlov yetarlicha bo'lishiga qaramasdan, bozor ishtirokchilari yangi tovar yoki xizmatlar ishlab chiqarish, shuningdek, bozorning boshqa ishtirokchilari bilan til biriktirish orqali monopoliya yaratish imkoniyatiga ega;
- erkin narx belgilash va taklifning mavjud talabga bog'liqligi sharoitida ko'plab arzon, lekin ijtimoiy ahamiyatga ega tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarilmaydi yoki etarli miqdorda ishlab chiqarilmaydi;

- bunday bozor modeli bilan aholining daromadlari juda katta farq qiladi, ijtimoiy sinflarni shakllantiradi va fuqarolar o'rtasida katta moliyaviy tabaqalanishni yaratadi;
- ishlab chiqarish uchun mavjud barcha resurslardan foydalanishga ruxsat berib, bozor iqtisodiyoti ularning xavfsizligini nazorat qilmaydi va ularning kamayishiga yordam beradi;
- faqat jamiyatning ayrim guruhlari uchun tovarlar va xizmatlarning etishmasligi. Agar ishlab chiqarish foydasiz bo'lsa, mahsulot ba'zi iste'molchilar uchun foydali bo'lsa ham, ishlab chiqarilmasligi.

Xulosa.

Hozirda barcha mamlakatlarda davom etayotgan Jahon Moliyaviy Inqirozi sharoitida bozor erkinligini taminlash, monopoliyaga qarshi kurashib, bozor munosabatlarini iqtisodiy munosabatlar doirasida mustahkamlab chora tadbirlarini olib borishdir. Erkin bozorning rivojlanoshi monopol bozor yo'lini to'sadi. Bozor turining bir-biriga moslashuvi iqtisodiy o'sishning sharti hisoblanadi. Kamchilik va afzalliklari bor bo'lgan bozor iqtisodiyoti, boshqa tizimlarga nisbatan anchagina iqtisodiy maqbul yechimdir. Chunki dunyo mamlakatlarida bozor iqtisodiyotiga o'tish o'zning samarali va ishonchli isbotini topa oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Butikov I. Qimmatli qog'ozlar bozori. T., Konsauditinform, 2001.
2. Rasulov M. Bozor iqtisodiyoti asoslari. T., O'zbekiston, 1999.
3. Ergashev T., Ismatov R. Iqtisodiy savodxonlik asoslari. T., „Sharq“, 2001.
4. Yureva T.B. Sotsialnaya rinochnaya ekonomika (uchebnik) 1999.
5. O'lmasov A., Sharifxo'jayev M Iqtisodiyot nazariyasi T., „Mehnat“, 1995.
6. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

